

УДК 94(47).084.8

«РОЛЬ ТЫЛА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФРОНТА: «БЕЗ ТЫЛА НЕТ ПОБЕДЫ»**«THE ROLE OF THE REAR IN PROVIDING THE FRONT: «WITHOUT THE REAR THERE IS NO VICTORY»****Пономаренко Р.Д.¹****Ponomarenko R.D.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье тыл рассматривается с точки зрения хозяйственно-экономического устройства всей системы обороны СССР, как совокупность военных и гражданских сил, которые задействованы в обеспечении необходимыми ресурсами военных подразделений и гражданского населения. Сделан вывод, что колоссальные усилия и жертвы работников тыла стали весомым вкладом в Победу. Без трудового подвига советского народа одолеть врага было бы невозможно так же, как и без побед на фронте. Страна не забыла своих героев. По окончании войны десятки тысяч тружеников тыла удостоились высоких правительственных наград. И в наши дни их подвиг не забыт: в знак этого в Российской Федерации 70 городов носят почетное звание «Город Трудовой Доблести».

Abstract. The article examines the rear from the point of view of the economic structure of the entire defense system of the USSR, as a combination of military and civilian forces involved in providing military units and the civilian population with the necessary resources. It is concluded that the colossal efforts and sacrifices of rear workers became a significant contribution to the Victory. Without the labor feat of the Soviet people, it would have been impossible to defeat the enemy, just as it was impossible without victories at the front. The country has not forgotten its heroes. At the end of the war, tens of thousands of rear workers were awarded high government awards. And their feat has not been forgotten today: as a sign of this, 70 cities in the Russian Federation bear the honorary title of "City of Labor Valor".

Ключевые слова: Великая Отечественная Война. тыл, логистика, отрасль, производство.

Key words: The Great Patriotic War. rear, logistics, industry, production.

Проблема организации работы тыла во время Великой Отечественной Войны является изученной не в полной мере. Тылу отводится второстепенная роль в исследованиях историков.

Тыл во времена Великой Отечественной Войны составлял единую систему совокупности военных и гражданских сил, которые были задействованы в обеспечении необходимыми ресурсами армии и гражданского населения. Вопрос об организации тыла встал в первые месяцы войны. Руководство ЦК ВКП(б) и СНК СССР приступили к его организации. Началось формирование новых органов власти и управления, на которые возлагалось налаживание тылового обеспечения, соответствующего военным нуждам. Все это было обусловлено пониманием руководства страны о том, что тыл играет важную роль: «Без тыла нет победы»

1941 год считается фундаментальным периодом в формировании тыла: именно тогда был издан Приказ наркома обороны СССР № 0257 «Об организации Главного управления тыла Красной армии» от 1 августа 1941 г. Он определил структуру тыла, которая сохранялась до 1943 года, когда в нее внесли изменения, упрочившие систему управления.

В полной мере важность тыла существенно стала ощущаться в 1942 году, когда за первый год военных действий гражданское население и армия столкнулись с тотальным дефицитом продовольствия, вооружения, производственных мощностей. Ввиду оккупации противником территорий, на которых сосредотачивалась значительная часть производственных мощностей, сельскохозяйственных регионов, а также истощением запасов, нехваткой квалифицированных рабочих, все это отразилось на фронтовых показателях и населении. Во всех промышленных и сельскохозяйственных отраслях снизилось производство – в среднем на 40%, что вызывало тотальный дефицит [2].

¹ Научный руководитель – Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России и основы российской государственности» Севастопольского государственного университета.

Большое внимание в организации работы тыла уделялось транспортным узлам и артериям. Ведь вторая по степени важности проблема в тыловом обеспечении – доставка припасов и товаров на фронт и в населенные пункты. Большие трудности из-за этого возникали повсюду. Множество городов получали недостаточно фундаментальных товаров для существования и выживания. Ярким примером может служить описание снабжения блокадного Ленинграда. Именно этот город отражает тыловую жизнь и деятельность в суровых условиях военного времени. Ленинград испытывал колоссальные проблемы с нехваткой: продовольствия, одежды, электричества, воды, топлива и др. Для удовлетворения хотя бы минимальных потребностей города была организована доставка продукции разными путями. Несмотря на опасность транспортировки грузов, работники тыла стойко и храбро доставляли продукты любыми возможными способами: по воздуху, по воде, по земле. Предпринимались любые попытки, использовались малейшие возможности для доставки. Ведь каждая машина, наполненная продовольствием, спасала тысячи жизней. Потеря даже десятой части груза стоила жизни многих.

Героические усилия работников тыла доказывают его важность и достойны памяти наравне с бойцами фронта. Вспоминания и документы свидетельствуют о том, сколько сил и отваги приложили водители на «Дороге жизни», по которой единственной обеспечивался подвоз провизии в блокадный Ленинград. За время ее работы (152 дня) по ней было доставлено более 300 тыс. тон груза. Именно эти усилия главным образом способствовали тому, что блокаду смогло пережить более миллиона людей [1].

Уже в 1943 году тыл испытывал подъем во всех отраслях. По сравнению с 1942 годом шло по нарастающей производство товаров, создание и налаживание новых производств. Значительному росту темпов производства продукции способствовало увеличение добычи угля: даже по сравнению с довоенным 1940 годом добыча увеличилась в 1943 г. почти на 40% [2].

Рост сельского хозяйства и экономики в целом решающим образом повлиял на успехи на фронте. Не случайно именно в 1943 году произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне. Это служит главным доказательством того, что работники тыла несли свою службу добросовестно, самоотвержено, не щадя себя.

Таким образом, колоссальные усилия и жертвы работников тыла, а это не только мужчины, но женщины, старики, дети, голодая, недосыпая, испытывая хроническую усталость, показывали невероятные результаты, которые, в свою очередь, поддерживали страну в то нелегкое время. Страна не забыла своих героев. По окончании войны десятки тысяч тружеников тыла удостоились высоких правительственных наград. И в наши дни их подвиг не забыт: в знак этого в Российской Федерации 70 городов носят почетное звание «Город Трудовой Доблести».

Источники и литература (References)

1. Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. Л.: Лениздат, 1984. 543 с.
2. Вознесенский Н.А. Военная экономика СССР в период Отечественной войны. М.: Госполитиздат, 1947. 190 с.
3. Смирнов А.М., Дорожкин В.И., Горяинова Г.М., Гуненко Н.К. Вклад тружеников тыла в Великую Победу // URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44100499> (дата обращения: 13.03.2025).